

QURILISH MATERIALLARI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH QUVVATLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

M.I., Karimova

Tadqiqotchi: (Farg'ona politexnika instituti)

(тел: +998 91 657 45 54, e-mail: kmuxtasar354@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430392>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қурилиш материаллари корхоналарида ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш жараёнлари назария, муаммолар ечими, такомиллаштириш истиқболлари масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: таъсир этувчи омиллар, стратегик бошқарув, корхона фаолияти, ишлаб чиқариш қуввати, бошқарув самарадорлиги, ички ва ташқи омиллар, кўрсаткич, стратегия, баҳолаш, корхона барқарорлиги.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining faoliyati mahsulot turlari bo'yicha talabni qondirishga va iste'molchilarning talablarini inobatga olishga qaratilgan ishlab chiqarishni tashkil etishning muhim vazifalaridan biri – o'z ishlab chiqarish imkoniyatlari darajasini aniqlashdir.

Omillarni o'rganish va ularning ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish samaradorligiga ta'sirini baholash ishlab chiqarish quvvatidan foydalanishning kompleks darajasini aniqlash hamda ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish zahiralari aniqlash va tahlil qilish mexanizmini yaratish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishning uch tarkibiy qismi – mahsulot, xodimlarning mehnatini tashkil etish, texnika va texnologiyani doimo va bir vaqtning o'zida takomillashtirish ishlab chiqarish tezroq va samaraliroq rivojlanishiga erishish imkonini beradi. Ta'kidlash lozimki, ishlab chiqarish tizimi ishlab chiqarish resurslari to'g'ri uyg'unlashtirilishini va ulardan oqilona foydalanishni ta'minlashi zarur, ya'ni ishlab chiqarish shunday tashkil etilishi kerakki, korxonada ixtiyoridagi ishlab chiqarish quvvatlarining barcha elementlaridan samarali foydalanish uchun kerakli barcha ichki shart-sharoitlar yaratilishi ta'minlanishi zarur.

Dastgohning umumiy samaradorligi ko'rsatkichi – integratsiyalangan ko'rsatkich bo'lib, uchta mezon bo'yicha baholanadi: mavjudlik (Availability, A), unumdorlik (Performance, P), sifat (Quality, Q).

Vaqtдан foydalanish darajasi. Mazkur mezon rejadan tashqari to'xtashlar: dastgohning buzilishi va ishdan chiqishi, xom ashyo yoki omborda joy yo'qligi tufayli to'xtab qolish ko'lamini aniqlash imkonini beradi. Mezon rejadagi ish vaqtiga nisbatan dastgohdan foydalanish mumkin bo'lgan vaqtni ifodalaydi.

Unumdorlik. Bu mezon dastgohning ishlash tezligi, masalan, mashina eskirganligi, sifatsiz materiallardan foydalanish, operatorning unumsiz xatti-harakatlari tufayli pasayishi samaradorlikka qanday ta'sir qilishini aks ettiradi.

Unumdorlik mezonini hisoblash:

$$P = (F : t) : Ir \quad (3.1)$$

Bu erda,

R – unumdorlik mezonini (Performance),

t – haqiqatda ish bajarilgan vaqt,

F – vaqt birligida haqiqatda ishlab chiqarilgan mahsulot,

Ir – vaqt birligida maksimal ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan mahsulot.

Sifat. Bu ko‘rsatkich qabul qilingan standartdan og‘ish, brak tufayli yo‘qotishlar ko‘lamini tahlil qilish imkonini beradi.

Sifat mezonini hisoblash.

$$Q = g : F \quad (3.2)$$

Q – sifat mezonini (Quality),

g – sifat standartlariga javob beradigan mahsulot hajmi,

F – vaqt birligida haqiqatda ishlab chiqarilgan mahsulot.

Mavjudlik, unumdorlik (3.1-formul) va sifat (3.2-formula) tavsiflari asosida dastgohning umumiy samaradorligini 3.3-formula asosida hisoblab chiqish mumkin.

Dastgohning umumiy samaradorligini hisoblash:

$$OEE = A \times P \times Q \times 100\% \quad (3.3)$$

Bu erda,

OEE – dastgohning umumiy samaradorligi (Overall Equipment Effectiveness),

A – mavjudlik mezonini (Availability),

R – unumdorlik mezonini (Performance),

Q – sifat mezonini (Quality)

Dastgohning umumiy samaradorligi natijalarini baholash uchun bir yo‘la ikkita variantdan foydalanish mumkin:

- jahon amaliyotidan kelib chiqib (100% – a‘lo darajadagi ishlab chiqarish, 80% – jahon darajasidagi ishlab chiqarish, 60% – tipik ishlab chiqarish, 40% – sifatni oshirish ishlarining boshlang‘ich bosqichiga mos keladigan past baho). Masalan, dastgohning umumiy samaradorligi 30 foiz miqdorida baholangan bo‘lsa, buni doim ham ayanchli holat deb bo‘lmaydi. Buni ijobiy deb atash to‘g‘riroq bo‘ladi, chunki samaradorlik zahirasi – kamida 30 foizni tashkil qiladi (60-30 foiz). Bu juda ko‘p hisoblanadi, ma‘lum darajada rivojlanish imkoniyatlari mavjud;
- butun kompaniya bo‘yicha to‘plangan ma‘lumotlar asosida dinamikada, umumiy trend va keskin og‘ishlarni qayd qilgan holda.

OEE ko‘rsatkichidan foydalanilsa va dastgohning unumdorligi to‘g‘risida hisobot tayyorlash tizimi joriy etilsa, har qanday ishlab chiqarish sohasi butun diqqatni biznes muvaffaqiyatining muhim parametrlariga jamlagan bo‘ladi. Qaysi yo‘nalishda harakatlanish kerakligini bilish global taraqqiyot sari bosilgan eng muhim qadam hisoblanadi.

OEE kategoriyalari uchun Pareto diagrammasi eng tor joylarni aniqlab berishi kerak. Sohadagi muammolarning asl sababini aniqlash va hal qilish uchun kross-funksional jamoalar tuzilishi butun ishlab chiqarish samaradorligi oshishiga olib keladi.

Demak, TEEP (total effective equipment performance) – dastgoh unumdorligining umumiy samaradorligi ko‘rsatkichi OEE uchun zamin tayyorlashi lozim. (TEEP dastgoh ishlaydigan va sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan kalendar vaqt foizi asosida hisoblab chiqiladi).

OEE hisoblab chiqish katta mahorat talab qilmaydi. Bu ko‘rsatkich uchta o‘zaro bog‘liq ishlab chiqarish sohasini bir sohaga shunday birlashtiradiki, u umumiy natijani aks ettiradi. Korxonaning yashirin imkoniyatlarini aniqlash va ularni ixcham ma‘lumotlar tizimi ko‘rinishida tashkillashtirish orqali butun diqqat-e‘tiborni takomillashtirishga qaratilgan sa‘y-

harakatlarni qaysi jihatlarga yo'naltirish kerakligini bilib olish mumkin. Dastgohlardan foydalanish va ularning ishonchliligi bo'yicha menejerlar OEE dan foydalangan holda o'z tashkilotlariga jiddiy yaxshilanish sohalarini aniqlashda proaktiv yordam berishlari mumkin. Boshqaruv amaliyotida shunday vaziyatlar bo'ladiki, samaradorlik o'sishi yoki pasayishi dinamikasini aniqlash va buning asosida asosiy faoliyatni rivojlantirish yoki aynan boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida samaradorlikni oldingi davr bilan yoki turdosh tashkilotlar bilan taqqoslash kerak bo'ladi. Bunday vaziyatlarda boshqaruv samaradorligi mezonlari va ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Eng muhim mezonlar – bu kompaniyaning asosiy faoliyati bo'yicha rejalashtirilgan natijalarga va foydaga erishish ko'rsatkichlari yoki talabni qondirish bilan bog'liq samaradorlik. Boshqaruv samaradorligi kompleks baholanishi va bunda resurslardan foydalanish darajasi, kompaniyaning rivojlanish, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga erishish imkoniyatlari hisobga olinishi kerak.

References:

1. Ashurov Z.A. Korporativ boshqaruv mexanizmi va uning O'zbekistonda rivojlanishi. // "Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari" jurnali. – Toshkent, 2016. – №1. – B. 60-68.
2. Dadalova M.V. Upravlenie proizvodstvennoy moynostyu na predpriyatiyax stekolnoy promyshlennosti. Dis.na sosiskanie uchenoy stepeni k.e.n. - Belgorod, 2009g.
3. Kiselev V.V. Primenenie Λ -monotonnosti k poisku optimalnykh resheniy v mnogomernykh zadachax / Jurnal matematicheskix nauk. 2016. T. 216. № 5. S. 667-673.
4. Kurbaniyazov SH. Korporativ boshqaruv samaradorligini aniqlashning o'ziga xos xususiyatlari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №6, noyabr-dekabr, 2016 yil.
5. Krivyakin K.S. Organizatsiya effektivnogo ispolzovaniya proizvodstvennykh moynostey na mashinostroitelnykh predpriyatiyax. Dis.na